

صَوْرٌ مِنْ حَيْدُوْدَةِ الشُّعْرَاءِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ عَنِ الْأَغْرَاضِ الشُّعْرِيَّةِ الْقَدِيْمَةِ.

Pictures of Poets in the Abbasid Era Deviating from Ancient Poetic Objects

*Umar Muhammad Sokoto¹, Sirajo Ibrahim²¹Department of Arabic Language, Shehu Shagari College of Education, Sokoto, Nigeria²Deputy Dean of the Arab Institute of Targhib for the memorization of the Qur'an and Science - Sokoto, Nigeria

سراج إبراهيم

نائب العميد العربي بمعهد الترغيب لتحفيظ القرآن والعلوم - صكتو

عمر محمد صكتو

قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلية شيخ شاغاري-صكتو

Submission Date: 30th July 2022 | Published Date: 24th July 2022

*Corresponding author: Umar Muhammad Sokoto

Abstract

المخلص:

يتجسّد العصر الذي عاش فيه الأديب -مع ما فيه من حضارة و غيرها- في إنتاجاته، كما يُقال الإنسان ابن بيئته، فلذلك تجد التأثير والتأثير في الأدباء حسب ما عايشوه من الزمان والمكان، وهذا هو السبب الأساسي في اختلاف العصور الأدبية وأدبائها، والإنتاجات الموجودة فيها، فالعصر العباسي يوصف بالتكامل والسداجة من بين العصور السابقة له، ولذلك تميزت الإنتاجات فيه عن غيرها، وإنّ هذه المقالة تحمل في طياتها ملامح خاصة والتي تمثل جياة الشعراء في العصر العباسي عن النمط المعهود في الأغراض الشعرية، فقد أبرز الباحثان فيها صوراً من بعض تلك الأغراض وحللاً شواهداً، كما ذكرا في بدايتها عرضاً موجزاً عن العصر العباسي ومكانته الأدبية.

كلمات مفتاحية: العصر العباسي، الشعرية، الشعراء، الشعرية القديمة المدخل، الوصف، الغزل، الرثاء و المدح .

المقدمة:

هناك أغراض اعتاد الشعراء العرب استعمالها في أشعارهم منذ العصر القديم، فهي تلك المقاصد التي تدفعهم إلى قول الشعر بمختلف متجهاته، من مدح وغزل وهجاء ووصف وغيرها، لكن الشعراء في العصر العباسي لم يقفوا عند ذلك الحد في الشعر، بل مالوا عنها وحادوا كل الحيدودة، وقد يكون ذلك نتيجة الإزدهار العلمي والفكري، وحياة الترف والحرية التي عاشوها ساعتئذ، وهذا مما أدّى إلى كثرة المجون في قصائدهم، فزَيَّنوها بأشياء مائلة عن المنهج القديم المعروف. وهذه المقالة ستوضح صوراً من هذه الأغراض، وكيف كانت العرب من قبل تستعملها، وكيف استعملوها هم في صور جلية موضحة، وستتكون المقالة في النقاط الآتية:

- عرض موجز عن العصر العباسي.
- الأغراض الشعرية القديمة في العصر العباسي.
- صور من الأغراض التي حاد عنها الشعراء في العصر العباسي.
- الخاتمة والنتائج.
- الهوامش والمراجع.

عرض موجز عن العصر العباسي.

يطلق هذا العصر على تلك الفترة الزمنية التي تبدأ سنة 132هـ، والتي امتدّت إلى سنة 656هـ، ولقد عاشت هذه الدولة بزمنها ما يقرب من خمسة قرون أو أكثر، وقد تطورت الحياة السياسية والعلمية والأدبية في تلك الحقبة الطويلة، وقد خضعت هذه الدولة العربية الإسلامية لسلطان خليفة واحد ينادى باسمه في كل أمصار الدولة، فقد كان عصرًا متميزًا من بين العصور الأدبية، ولذلك يطلق عليه اسم (العصر الذهبي للأدب العربي) وقد كان ذلك نتيجة اتصاله بحضارة الأمم المجاورة، وامتزاج الحضارة العربية بحضارات أمم ما، كالفارسية والهنديّة واليونانيّة، وتركت تلك الحضارات بصمات واضحة على الحياة الأدبية عامة وعلى العصر العباسي خاصة، فتنوّعت المعارف وبرزت المواهب العلمية الأدبية في شتى المجالات.

كان هذا العصر عصر قيام النهضة الأدبية وخاصة في الشعر، وقامت في ظلّها دُوِيّلات مستقلة تنافس بعضها بعضًا في رفع مستوى منار الأدب والعلم، حتى ولو كان ملوكها وأمراؤها من العجم، فقد شجّعوا العربية في معرض تشجيعهم للعلم والثقافة، وشجّعوا الشعر العربي وأتابو على نظمه، وهذا مما أدّى إلى طرؤّ تغيّرات عديدة فضعت مواضع وقويت أخرى، ونشأت أغراض لم تكن موجودة من قبل أو كانت ضئيلة محددة المجال، وإنّ من طالع كتاب الأغاني وسائر الموسوعات الأدبية والتاريخية يتحجّر لما سوف يقف عليه من امتزاج الشعر بجميع مظاهر البيئة والحياة العباسية، فالشاعر بلبل القصور ونديم الملوك، وهو رسّام الحياة ولسان اللهو والمجون ومجالس الخمر، وكان الشعر في جميع المواقف والمجالس يردد أصداء الحياة، فأصبحت الصياغة الشعرية وليدة الغناء والزحرفة ونعيم الحياة، فهي قائمة على عناصر قديمة لكنها ازدادت تأنقا وازدادت ثروة بيانية، وحفلت بتغيرات واسعة، وقد كان لتشجيع الأمراء والملوك نتائج طيبة في ازدهار الأدب عامة وشعره خاصة.

الأغراض الشعرية القديمة في العصر العباسي.

قد مرّ الشعر في الفترة العباسية بمراحل شهدت تطوّرًا وازدهارًا في شتى الميادين، كما نشأت فيه أغراض شعرية جديدة لم يعهدها شعراء العصور السابقة في قصائد مستقلة، واندثرت فيه أغراض لم تعد تلبي حاجة العصر، كما تبدلت الألفاظ والمعاني والأخيلة المفعمة بروح البداوة، وحلّ محلها ما يلائم البيئة الجديدة، مع الأغراض الشعرية المعهودة من قبل لم تزل تعمل على حدها الأساسي، بل تلوّنت في ثوب قشيب عجيب بديع.

تطوّرت الأغراض الشعرية في العصر العباسي تطورا باهرا، من مدح وهجاء وثناء ووصف وفخر وغزل، فلمس الشعراء فيها كل مناحي الحضارة الجديدة، ففي الهجاء خفّت فيه روح القبليّة، فهجوا كل رذيلة وقبحوا كل أنيفة، وأما المدح فقد كان وسيلة لتدعيم الحكم وتأييد الخلفاء، ووجد فيه الشعراء بابًا واسعًا للثروة الطائفة والمنزلة الرفيعة، وفي فنّ الفخر كان استعمالهم واضحا إذ فخر الشعراء بالفتوحات والانتصارات التي حقّقها المسلمون، كما افتخروا بأجدادهم والأجداد، وأخذت الحماسة دورها في ظلّ الفخر في تزيين النصر والاستشهاد. وفي فنّ الغزل رقت المعاني وعذبت الألفاظ في الغزل العفيف بينما اتسع الغزل المادي ووجد له طرقًا واسعة إلى الذيوع والانتشار.

فهكذا ظلّت سائر الأغراض الشعرية المعروفة في ذلك العصر، لكن ثمت تغيّرات طرأت عليها فتلوّنت وتشكّلت بظواهر خالفت ما كانت عليه من قبل، وسيركز الباحثان عليها في هذه المقالة مع توضيح وتحليل.

صور من حيود الشعر في العصر العباسي عن الأغراض الشعرية القديمة.

المدخل:

كلمة "حيودة" مأخوذة من: (حيد)، يقال: "حاد عنه حودا". كما في المعجم الوسيط

وقال في المصباح: "حاد عن الشيء: يحيد، حيدة وحيودا" تحيى وبعد.

وفي القاموس المحيط: "حاد عنه يحيد، حيدًا، وحيدانًا، ومحيدًا، وحيودًا وحيدًا وحيودة؛ مأل. وذكر في مقاييس اللغة أن كلمة "حاد" من: (حيد) والحاء والياء والذال أصل واحد، وهو الميل والعدول عن طريق الاستواء، يقال حاد عن الشيء يحيد.

ففيما سبق من التعريفات التي عرف أهل اللغة بها هذه الكلمة، فهي مأخوذة من (حيد) في أصلها، فالمصدر حيدة وحيودة، والتي تعني الميل عن الطريق أو السبيل أو المنهج المعروف إلى غيره في أي شيء. فهو المقصود هنا من ذكر ما حادت ومالت عنه شعراء العصر العباسي إلى غيره في أغراض الشعر العربي المعروف.

إن الشعر العباسي مجموعة ضخمة عصفت بها المؤثرات المختلفة، وتقلبت حولها العوامل المتباينة، وكان من المنتظر من هذه المؤثرات وجود نوع جديد من الشعر في جوهره وفنونه، ولا سيما قد اطلع العرب آنذاك على كتاب (الشعر) لأرسطو، وامتزجوا أيضا بغيرهم من الشعوب امتزاجا عنصرياً وثقافياً، مع أن الشعر في هذا العصر لبث يجري في تياراته القديمة في بعض نواحيه، لكنّه لم ينج من تأثيرات البيئة الخاصّة، وفي بعض معانيه وأخيلته وأساليب تنميته وزخرفته، والتي لا بد منها في كل النواحي الأدبية، وأدخل عليه تغير في معانيه في شتى الأغراض الشعرية.

ففي هذه المقالة يستعرض الباحثان صوراً من هذه التغيرات ويحلّاهما، ويحاكما - إن احتيج إلى ذلك - إلى الشعراء القدامى لتظهر الأسس الأصلية في كل غرض من بين الأغراض، فمن بين تلك الأغراض التي حاد عن منهجها القديم الشعراء في العصر العباسي ما يأتي:

الوصف:

كان الوصف غرضاً قديماً من أغراض الشعر منذ العصر الجاهلي، فقد كانوا يستعملونه في وصف الخيول والبلاد والحروب والصيد، ولذلك نجد امرأ القيس الكندي يقول في وصف خيل:

مكّر مفّر مقبل مدبر معا ** كجلمود صخر خطّه السيل من عل
إلى قوله:

له أبطا ظبي وساقا نعامه ** وأرخاء سرخان وتقريب تنقل

فعرّ لنا سرب كأن نعاجه ** عذارى دوار في ملاء مذيل

وفي عصر صدر الإسلام اتجه غرض الوصف إلى وصف أخلاق الرسول ﷺ، ومعارك الصحابة وغير ذلك، كما نجد الشاعر كعب بن زهير يصف الرسول عليه السلام بقوله:

إن الرسول لسيف يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول

وكوصف حسان بن ثابت أصحاب الرسول بقوله:

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ** أو حاولوا النفع في أشباعهم نفعوا

سجية تلك فيهم غدير محدثة ** إن السجّية فاعلم شرها البدع

لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم* ** عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا

وهكذا ظل الأمر إلى نهاية هذا العصر وفي العصر الأموي.

ففي العصر العباسي تغير الأسلوب إلى شكل غير معهود، فقد استعملوا هذا الغرض في وصف الخمر ولذتها للشارب، فأكثر من وصفها ووصف مجالسها وآلاتها، وكان وصف الخمر أمراً غريباً بعد ظهور الإسلام، فشبّهوها ومدحوها في قصائدهم، واتخذها البعض كمطلع لقصائدهم في مختلف الأغراض الشعرية، وكان هذا النوع مستقلاً بنفسه يسمونه (الخمريات) مع أن هناك نوع قليل من هذا الشعر في العصر الجاهلي، كما نجد الأعشى يقول:

تدبّ لها فترة في العظام ** ويغشى الذؤابة فوارها

ولكن الإحصائيات تذكر بأن مجموعة الأبيات التي وصف الجاهليون الخمر فيها لا تجاوز مائة وخمسين بيتاً، وهذا باستثناء الأعشى لكن القصائد الخمريات في العصر العباسي يضاعف عددها ما كان في العصر الجاهلي، وشاهد ذلك قول شاعرهم أبو نواس:

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ** ودأوني بالتي كانت هي الداء

صفراء لا تنزل الأخزان ساحتها ** لو مسها حجر مسته سراء

دانّت على فتية دان الزمان بهم ** فما تصيبهم إلا بما شاءوا

لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة ** كانت تحل بها هند وأسماء

ففي الأبيات السابقة نجد الشاعر يصف الخمر في مستهل قصيدته، ويبيكي بكائين؛ بكاء العرب على الأطلال وبكائه على الخمر، مع أنه يفضل البكاء عليها، وهذا اشعار بأنه سوف يميل ويبدل بكاء القدامى على الأطلال بالبكاء على الخمر، ثم وصفها في البيت التالي بأنها (صفراء) وكل من نزل بمنزلها لا يشوبه حزن ولا همّ، وهذا نوع جديد لم تعرفه الشعراء القدامى، والمعروف من قبل ذكر الأطلال في مطالع القصائد، والتغزل بالنساء وغير ذلك، ولكن اتخذ الشعراء العباسيون وصف الخمر منهجاً في استهلال قصائدهم. ولم يتوقف الأمر هكذا بل كان بعضهم يستهزئ بالذين يذكرون الأطلال في قصائدهم بدلاً من الخمر، وانظر كيف يذكر أن الذي يمنعه من وصف الخمر وذكرها هو مجرد لائم له، وكيف استعرض بوصفها في قوله: لو مسها حجر مسته سراء، بمعنى أن الخمر لو شربها قاسي القلب مهموم الحال لزال همه بالفرح والطرب، كما يقول هو أيضاً في قصيدة له:

عجاج الشقي إلى طلال يسائلها ** وعجبت أسأل عن خمارة البلد
يبكي على طلال الماضين من أسد ** لا در درك قل لي من بني أسد؟
ومن تميم ومن قيس وفهما؟ ** ليس الأعراب عند الله من أحد
لا جف دمع الذي يبكي على حجر ** ولا صفا قلب من يصفو إلى وتد
كم بين ناعت خمر في دسساكرها ** وبين بأك على نؤي ومن تصد
دع ذا عدمتك واشربها معانقة ** صفراء تفرق بين الروح والجسد

ففي هذه القصيدة نجد أبا نواس يستهزئ بالذين يستهلون قصائدهم بذكر الأطلال، ويصفهم بالشفاوة لأجل ذلك، وذكر القبائل والأنساب كله أمر لا طائل تحته، ويدعو إلى وصف الخمر وشربها بدلا من ذكر الأطلال والأنساب الذين مضوا. وهكذا كان الأمر عند أبي نواس ومن ذهب مذهبه في استهلال القصيدة بوصف الخمر بدلا من ذكر الأطلال المعهود به عند الشعراء القدامى. ويقول أيضا في قصيدة له:

اصدع نجي الهموم بالطرب ** وانعم على الدهر بابنة العنب
واستقبل العيش في غضارته ** لا تقف منه آثار محتقب
من قهوة زانها تـ قادمها ** فهي عجوز تلوا على الحقب
أشهى إلى الشرب يوم جلوتها ** من الفتاة الكريمة السنسب

فاذا نظرنا إلى هذه الأبيات نجد التطور الجديد الذي حدث في المعاني الشعرية الوصفية، فهنا يقول أن الخمر عجوز لكنها أحلى وأشهى من العروس الجميلة عند طلابها. هذا؛ وإن شعر الخمر فشا وتسيطر على الغرض الوصفي في الشعر العباسي وخاصة في قصائد الشاعر أبي نواس.

الغزل:

فالتغزل أو النسب أيضا غرض معروف عبر العصور الأدبية، وذلك لاتصاله الوثيق بالطبيعة الإنسانية، فالحب لغة عالمية وميل فطري، ووصف المحبوبة والتغني بجمالها إحساس تلقائي، يستعملونه في أشعارهم فيصفون محاسن المرأة وصفاتها، يتغزل الشاعر لمحبوبته ويذكر جمالها، ومحاسنها، كما هو معروف لدى امرئ القيس في قوله:

تضيء الظلام بالعشاء كأنها ** منارة ممسى راهب متبئل
مهففة بيضاء غير مفاضة ** ترائبها مصقولة كالجنجل

فكانوا يتغزلون ويتفاحشون ويغالون فيه لكن في النساء، ولكن الأمر تغير في هذا العصر تغيرا شديدا، وذلك نتيجة التأثيرات الحضارية المختلفة، ونتيجة أيضا لظهور التغزل الإباحي المكشوف، والشعراء الذين أوغلوا في المجون والإقبال على المذلذات الحسية المختلفة والشهوات الدنيوية، ولذلك قسموا التغزل في هذا العصر إلى أربعة أقسام؛ التغزل المعنوي، والتغزل الحسي الفاحش أو العابث، التغزل بالمذكر، القصص الغزلية.

وعلى الرغم من أن التغزل بالمذكر قد فشا في الشعر العباسي، فهناك من يشنعه منكم، فنجد بشارا -مع تفاحشه في الغزل الحسي- يهجو حماد لشغفه بالغلما ن ويقول:

يا ويح حماد أمن نظرة ** راح أسـيرا غـير مجنوب
لله ما زال على قلبه ** من ساحر المقلة مشبوب.

فحبّ الجنس انحراف شائع في القرن الثاني لأسباب اجتماعية قوية، منها وفرة الجوارح وشيوع التهنك وتيسر الحصول عليهن بسهولة دفع الرجال إلى الزهد عنهن، وحاولوا اقتناع اللذة من سبيل آخر، فجالس شراهم مملووة بفتيان الفرس الذين تدرّبوا في ذلك خير تدرّب، وهم على جانب كبير من الجمال، وحينما كانت الخمر تدور في رأس الشاربيين كانوا يتغزلون بهؤلاء السقاءة، ويحشونهم ويحاولون مواصلتهم بأي سبيل، فهذا ما دفعهم إلى أن بدأوا يتغزلون بالمذكر، اقرأ هنا ما قاله أبو نواس أيضا يتغزل بمذكر في طفولته:

غزال به فـتـر وفـيـه تـأثـث ** وأحسـن مخلوق
وأجـمـل من مشى
أقول له يوما وقد شقني الهوى ** أطلت عذابي فـيـك ياخـير من نشا
فقال ألمّا يأن أن تترك الصبا ** ومما لك يا هذا ومما لي وما تشا
أرى لك وجها فتت القلب حسنة ** له ينجلي كربي وقد ينجلي الغشا
أتقـتـلـني إن قـلـت إنـي أحـبـه ** ولا ذنب لي إن كان في الناس قد فشى
كتمت الهوى حتى أضرت بمهجتي ** وكان الهوى طفلا صغيرا فقد نشا

المدح:

كان المدح لدى الشعراء القدامى يميل غالبا إلى مدح الرجل بما يستحقه، ولقد أخذ أسلوبا غير عادي في العصر العباسي، ومال إلى إبداع المعاني الجديدة التي بلغت مبلغا فاحشا وجاوزت الحد، وبعضها مائلة إلى معنى الإشراك بالله!!! اسمع قول علي ابن حبة يمدح أبي دلف العجلي بقوله:

أنت الذي تنزل الأيام منزلها ** وتنقل الدهر من حال إلى حال
وما مددت مدى طرف إلى أحد ** إلا قضيت بأرزاق وأجمال^أ

فقول الشاعر هنا: "أنت الذي تنزل الأيام منزلها" هذه صفة يوصف بها الله جلّ وعلا دون غيره، وكذلك قوله: "إلا قضيت بأرزاق وأجمال" كل هذا الوصف خاص بالله عزو علا، لأنه هو الذي يغير الأحوال، ويبسط الأرزاق ويقبضها، ويصور الدهور من حالة إلى أخرى، لكنهم تغالوا ووصفوا بهذه الصفات غيره، لأن الشاعر هنا غالى و أفرط في مدحه لمدوحه هذا كأننا من كان.

الهجاء:

إن الهجاء أيضا نوع قديم من أنواع الأغراض الشعرية، فوجود المد يستوجب وجود الهجاء، فحينما يوجد أناس يستحقون المدح لا بد أن يوجد من يستحقون عكس ذلك، ولكن العباسيين غيروه من حالته الأولى ومالوا به إلى كثرة السخرية بالناس فيه، واستعملوا الشعبية فيه والاندراء بأعراض الناس، وكان بعضهم يهجو الناس من غير دليل، فالأصل في الهجاء يكون إما رد شاعر لشاعر هاجاه وإما ردا لقبيلة فاخرت قبيلته، فالهجاء بغير دليل غير معروف في الشعر القديم خلاف للشعراء العباسيين، والشاهد على هذا قول بشار بن برد يهجو دعبيل ابن علي الخداعي:

أما الهجاء فدق عرضك دونه ** والمدح عنك كما علمت جليل
فأذهب فأنت طليق عرضك إنه ** عرض عززت به وأنت ذليل

فهذا هجاء يفوق حده المألوف من القدامى، فيه تغالٍ ظاهر في عرض المهجور له. أنظر إلى قول الشاعر في البيت السابق في: "عرض عززت به وأنت ذليل" فهذا تعنتٌ واضح في أعراض الناس في الشعر العباسي، لأنه لم يكن الهجاء على هذا الهيكل في المرة الأولى.

وقال أيضا يهجو المعتصم:

ملوك بني العباس في الكتب سبعة ** ولم تأتأ عن سابع لهم الكتب
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة ** خيار إذا عدّو وثمامتهم كـلب

وإنني لأعـلي كـلـبـهم عنك رتـبـبـة ** لأنك ذو ذنـب ولبـس له ذنب

لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم ** وضيع وأشناس وقد عظم الخطبⁱⁱ
ومن ما يمكن ملاحظته في هذه الصور ما قاله الشمقمقي يهجو بشارا:

هَلْ لِيْهِ هَلْ لِيْهِ ** طــــعن قِئَاةً لَتِيْهِ

إنّ بشار بن برد ** تئس أعمى في سفينه

فبهذا القدر يكون الباحثان قد أسهما في إبراز ما لهذا العصر من مميزات في الأغراض الشعرية التي تخالف الأساس المعروف من قبل، فالنماذج المتقدمة تكون بمنزلة صور من تلك الأغراض المذكورة.

الخاتمة:

تناولت المقالة في الصفحات السابقة دراسة حول حيادية الشعراء العباسيين عن الأغراض الشعرية المعروفة، فقد ذكر الباحثان عرضا موجزا عن العصر العباسي وحضارته وثقافته العربية الأدبية، ثم أبديا صورا من حيود هؤلاء الشعراء في أغراض مختلفة، من مدح ووصف وهجاء وغزل، وقد حلل الباحثان بعض هذه الصور تحليلا موجزا. وقد وصل الباحثان من خلال هذه الجولة العلمية إلى نتائج يمكن حصرها فيما يلي:

- أن العصر العباسي عصر تغيرت وتميزت حياته عن باقي العصور الأدبية الماضية وذلك نتيجة الترف الذي عاشه ذلك القرن.
- امتد العصر العباسي إلى ما يقرب خمسة قرون، واكتنظ بعابرة الشعراء المبدعين المتميزين عن الشعراء في باقي العصور الأدبية.
- تغير الأسلوب الشعري تماما عن منهجه المعهود في كثير من الموضوعات الشعرية، بما فيه بعض الموضوعات المعروفة من قبل، واتجاهات أخرى في الأغراض المخترعة في ذلك العصر.
- حاجن بعض الدوافع الاجتماعية مشاعر الشعراء، والذي يعتبر أكبر دليل إلى تحوّلهم من أساسيات الشعر المعروف.

المراجع:

- حنّا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي. دار الجيل بيروت لبنان، الطبعة الأولى.
- د. مصطفى حضارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، مكتبة دار المعارف، 1963م.
- الأدب والنصوص والبلاغة والنقد. الجزء الثاني، الطبعة الثالثة من منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
- m.marefa.org
- الإسكندري، أحمد، المفصل في تاريخ الأدب العربي، ج1، بلا مطبعة ولا تاريخ.
- ابن رشيق، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الطلائع 2009م.
- WWW.ALWARRAQ.COM - اليافعي. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، موقع الوراق.
- كوثر الرماد، قراءة نقدية لشعر أبي نواس، ورقة مقدمة بجامعة المهريز-فاس، سنة 2015م.
- ديوان أبي نواس، برواية الصولي. دار الكتب الوطنية ابو ظبي، ط:1، 2010م